

O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNING O'RNI

*TDIU Moliya va buxgalteriya hisobi
fakulteti Biznes-tahlil yo`nalishi
talabasi: Ileshova Odinabonu*

Annostatsiya: Bugungi kunda davlatimizda rivojlanib borayotgan biznes muhitni sezmaslikning iloji yo'q. Biznes turlari ko'paygani sari unga bo'layotgan munosabat va imtiyozlar ham ko'payib bormoqda. Dunyo davlatlarida andoza olib bu biznes loyhalarini takomillashtirish va yanada rivojlantirish uchun kreditlar hamda imtiyozli soliq stavfkalari davlat tomonidan xalqqa hamda tadbirkorlarga taklif qilinmoqda. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan davlatimizda biznes sohalarini rivojlantirish va kichik biznesni rahbartlantirish uchun yanada muqobil variantlar taklifi ham mavjud. Mazkur maqola shu taklif va O'zbekistonda kichik biznesning o'rni xususidagi iddaolarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: Kichik biznes, kichik foyiz stavfkalari, imtiyozli kredit, ayollar daftari, temir daftar, klasterlash.

Kichik biznes bu qanday biznes degan savolga nazar soladigan bo'lsak bu mustaqil mulk egaligiga, xo'jalik faoliyatini mustaqil tashkil etishga asoslangan va o'z tarmog'ida hukmron mavqe tutmaydigan biznes hisoblanadi. Turli mamlakatlarda Kichik va o'rta biznes subyektlari maqomini belgilab beruvchi mezonlar sifatida korxonada band bo'lgan ishlovchilar soni, korxonaning tovar aylanmasi, aktivlar, kapitallar, foyda miqdori va boshqa mezonlar ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Misol uchun AQSHda ko'pgina tarmoqlarda ishlovchilar soni 100 kishidan, ishlov beruvchi sanoatda 500 kishidan kam xodimlar ishlaydigan korxonalar kichik biznesga kiritiladi.

O'zbekistonda subyektlarini aniqlashda korxonada ishlovchilar soni mezon qilib olingan. Kichik biznesga, mulk shaklidan qat'i nazar, yiliga sanoat korxonalarida o'rta hisobda 10 nafargacha, savdo, xizmat ko'rsatishdan tashqari sohalarda 5

nafargacha ish bilan band xodimga ega bo'lgan mikrofirmalar; sohasida yiliga o'rta hisobda 40 nafargacha, qurilish, sohalarida 20 nafargacha, ilm-fan, ilmiy xizmat ko'rsatish, chakana savdo hamda boshqa sohalarda 10 nafargacha ish bilan band xodimga ega bo'lgan kichik korxonalar kiradi. Kichik korxonalar uchun yiliga belgilangandan ortiq, lekin sohasida 100 nafardan, qurilishda 50 nafardan, ulgurji savdoda 30 nafardan, chakana savdo, xizmat ko'rsatish hamda boshqa noishlab chiqarish soxalarda 20 nafardan oshmaydigan ish bilan band xodimga ega bo'lgan korxonalar o'rta biznes korxonalari qisoblanadi. Kichik biznesi rivojlangan va rivojlanayotgan har qanday mamlakat iqtisodiyotida muhim ahamiyatga ega. Kichik biznes sharoitga tez moslashuvchanlik bilan ajralib turadi, uning faoliyatini yo'lga qo'yish katta miqdordagi dastlabki kapitalni talab qilmaydi. Kichik va biznes yirik biznes uchun qulay bo'lmagan sohalarda avj oladi.

Kichik biznes kichik bozorlarda faoliyat olib borish, mahalliy resurslardan foydalanish, ishsizlik muammosini xal qilish, mehnat unumdorligini oshirish, o'rta mulkdorlar qatlamini shakllantirish va ichki bozorni iste'mol tovarlari bilan to'ldirishda muayyan afzalliklarga ega. Kichik korxonalar odamlarda sohibkorlik, tadbirkorlik, mulkka egalik qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish, ularda ishbilarmonlik ko'nikmalarini hosil qilish va rivojlantirish vositasi hisoblanadi. O'zbekistonda Kichik biznes tarixiy ildizga ega. Bu yerda azaldan hunarmandchilik rivojlangan. To'qimachilik, kosibchilik, kulolchilik, amaliy san'at, ganchkorlik, temirchilik, o'ymakorlik bilan shug'ulla-niladigan kichik-kichik ustaxona va do'konlar ko'p bo'lgan. O'zbekistonda mavjud Kichik biznes korxonalari sanoat, qurilish, savdo, maishiy, tibbiy, transport xizmatlari ko'rsatish, ilmiy, texnikaviy axborot xizmati sohalarida faoliyat ko'rsatadi.

Avvalambor dunyo miqiyosida kichik biznesning davlat va yalpi ichki mahsulotga qo'shib chiqadigan ulushi ko'zdan chiqilsa bu 2017-yilda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 53,3 foizni yoki 119301 mlrd

soʻmni tashkil etdi. (Yaponiyada - 55%, Germaniyada - 54%, AQSH da - 52%, Qozogʻistonda - 25,6%, Rossiyada - 20%).

Kichik biznesning sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi ulushi 2000-yilda 12,9% ni tashkil etgan boʻlsa, 2017-yilda ushbu koʻrsatkich 39,6% ni tashkil etdi, qishloq xoʻjaligida - 99% ni, qurilish sohasida - 65,1% ni, chakana savdo aylanmasida - 88,4% ni tashkil etdi. Kichik biznesning mamlakat umumiy eksportidagi ulushi 27% ni, importda - 50% ni, investitsiyada esa - 32% ni tashkil etdi. Amaldagi qonunchilikka binoan, yillik oʻrtacha xodimlar soni qishloq, oʻrmon va baliq xoʻjaligida - 50 kishigacha, sanoatda faoliyat turiga qarab - 100 dan 270 kishigacha; savdo va xizmat koʻrsatish sohasida - 25 dan 50 kishigacha ishchilarga ega boʻlgan sub'yektlar kichik korxonalar tasnifiga kiradi. Har qanday tadbirkorlik maʼlum bir hududda: mamlakat, viloyat, shahar yoki qishloq miqyosida olib boriladi. Tadbirkorlik faoliyatini samarali olib borish uchun maʼlum bir ishchi muhiti boʻlishi kerak. Bunday muhit ayrim hududlar miqyosida mujassamlanib, oʻzida ish bilarmonlikni amalga oshirishni mujassamlantirgan. Umumiy holda tadbirkorlik muhiti asosan quyidagi toʻrt omil: huquqiy, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy omillarning oʻzaro bogʻliqligi natijasida amalga oshiriladi. Ular ijobiy yoki ragʻbatlantirish koʻrinishida ham shakllanishi mumkin. Ushbu holda mamlakat yoki mintaqadagi mavjud shartsharoitlar tadbirkorlik faoliyatini olib borish uchun mos boʻladi. Chunki, bunday muhit tadbirkorga amalga oshirayotgan ishlarining natijalari qanday boʻlishini oldindan koʻra bilishiga keng imkoniyat tugʻdiradi. Tadbirkorning oʻz ishi natijalarini oldindan koʻra bilishi tavakkallik tushunchasiga teskari holda ifoda etiladi. Agar tadbirkor maʼlum bir muhitda tavakkalchilik asosida faoliyat yuritayotgan boʻlsa, u holda u oʻzgaruvchanlik, beqarorlik, tavakkalchilik bilan tavsiflanadi. Bunday muhit yuqorida keltirilgan ijobiy muhitga toʻgʻri kelmaydi. Amalda koʻp hollarda tadbirkorlik muhitining maʼlum bir omili tadbirkorning ish natijalariga asosiy taʼsir koʻrsatadi, deb boʻlmaydi. Chunki tadbirkorni koʻproq tadbirkorlik muhitini belgilovchi omillarning oʻzaro bogʻliqligi qiziqtiradi. Yuqorida

ta'kidlab o'tilgan omillardan huquqiy omillar asosiy omil hisoblanadi, chunki tadbirkorlik faoliyatini olib borish uchun tadbirkorlik muhitida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan o'yinlar qoidasini ko'rsatib beradi. O'yinlar qoidasi tushunchasi ruxsat etilgan va amalga oshirilayotgan ish (harakat)lani o'z ichiga oladi Ruxsat etilgan ish(harakat)larga nisbatan o'yin qoidalari turli shaklda namoyon bo'ladi. O'yin qoidalari «nima qilish mumkinu nim a qilish mumkin emas» tamoyili asosida ishlab chiqilishi mumkin. Bu qoidalarda tadbirkorlik faoliyatini olib borish barcha chegarayoki cheklovlar yaqqol ko'rsatib berilishi kerak. Umuman, huquqiy omil tadbirkorlik faoliyatini yuritish yo'lidagi barcha qonunlar (soliq, yer, mehnat munosabatlari) va yo'riq nomalar majmui bo'lib , tadbirkorlik faoliyatini tartibga soladi hamda tadbirkorning iqtisodiy jarayondagi boshqa subyektlar bilan munosabatini mujassam lantiradi. Huquqiy bazaning to'liq yoki bir me'yorda yuritilm asligi tadbirkorlik faolligi darajasiga katta salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida amaliyotda tatbiq etilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosini tashkil etayotgan bir butun huquqiy baza mavjuddir. Huquqiy omilning tavsifiga «huquqiy madaniyat» tushunchasi ham kiradi. Buning ostida millatning qonunlarga to'liq rioya etishi, ya'ni insonlarning ongida qonunlar talabini bajarish kerak degan tushunchaning bolishi tushuniladi. Agar, barcha zarur qonunlar qabul qilinsa-yu, lekin ular amalda ishlam asa yoki tatbiq etilmasa, bunday jam iyatni qonunlarga bo'ysunuvchan deb bo'lmaydi va buni tadbirkor o'z faoliyatini yuritishda e'tiborga olishi shartdir. Tadbirkoklardan talab qilinadigan qonunga bo'ysunish kabi qoidalardan tashqari davlatdan ham ba'zi talablar so'raladi. Bu manapoliyaning rivojlanib ketmasligi hamda uni oldini olish, jamiyatda erkin raqobatni ta'minlash, energetik inqiroz va xar qanday iqtisodiy inqirozlar bo'lmasligini kafolatlash shular jumlasidandur.

Xulosa o'rnida aytish joyizki kichik biznesning o'zni nafaqat tuman miqiyosida balki butun Respublika miqiyosida muhim hisoblanadi. Chunki kichik

biznes ishsizlikni oldini olish va unga qarshi kurashishning bir chorasi bo'lsa, qo'shimcha sifatida davlat iqtisodiyoti asoslaridan biri ham hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

I. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari.

1. Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi
2. Karimov I.A. Ma'naviy yuksalish yo'lida –T: O'zbekiston, 1998–479 b
3. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q –T: Sharq, 1998 -31 b
4. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat yingilmas ko'ch. –T.: Ma'naviyat, 2009.- 171 b.
6. Karimov I.A. Vatanimizning bosqichma-bosqich va barqaror rivojlani-shini ta'minlash-bizning oily maqsadimiz. -17. –T.: O'zbekiston, 2009.-280 b.
7. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan qo'ramiz. T 7. –T.: O'zbekiston,

II. Monografiya va maqolalar.

1. Abutalipov Ch.A. O'zbekistonning xalqaro aloqalari.
2. Isajonov A. Davlat va tashqi iqtisodiy faoliyat // Bozor, pul va kredit. - Toshkent, 1999. №3. - B. 49-51

IV. Internet saytlari.

1. www.Google.uz
2. www.my.gov.uz
3. www.ziyonet.uz